

SO‘FIZODA IJODIDA POETIK TASVIR VA MAHORAT

Mamadaliyeva Gulnavoz

NamDU o‘qituvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Milliy uyg‘onish davri adabiyotiga rivojiga salmoqli hissa qo‘shgan Muhammadsharif So‘fizoda she‘riyatidagi o‘ziga xoslik, poetik tasvir va mahorati xususida fikr yuritiladi. Ushbu davr adabiyotida o‘rni, she‘riyati va uning mavzu ko‘lami, vazn xususiyatlari va ijodida badiiy tasvir vositalaridan mahorat bilan foydalanganligi haqida to‘xtalib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: zullisonayn, aruz, ramal musammani mahzuf , badiiy san‘at, badiiy tasvir vositalari, poetik tasvir.

Shoirlarimizning ijodiy salohiyati haqida so‘z borganda, ularning nimalarni tasvirlashi bilan bir qatorda, qanday tasvir usullaridan foydalanishgani ham e‘tiborga loyiqdir. Mumtoz adabiyot an‘analari So‘fizoda she‘rlarining ijtimoiy mavzui va g‘oyaviy ohanglarida, tasviriy vositalari va janr xususiyatlarida hamda ijodiy uslubida yaqqol namoyon bo‘lgan. So‘fizoda, asosan, ikki tilda – o‘zbek va tojik tillarida ijod qildi. Zullisonayn shoir So‘fizoda ijodiga taraqqiyparvar ozarbayjon, turk, tatar shoirlarining ta’siri kuchli bo‘lgan. Shoir turk, tatar va ozarbayjon tillarida ham she‘r bitgan.

So‘fizoda she‘rlari o‘zbek mumtoz she‘riyatining asosiy vazni bo‘lgan aruzda yaratilgan. Shoir bu vazndan ishqiy mavzudagi lirik she‘rlaridagina emas, balki ijtimoiy mavzudagi she‘rlarida ham, siyosiy publitsistikasi va satirik asarlarida ham foydalandi. Shoir an‘anaviy shaklda yangi davr bilan bog‘liq dolzarb mavzularni, yangi g‘oya va yangi mazmuni ifodalay oldi, she‘rlarida adabiyot taraqqiyotidagi yangi xususiyatlarni aks ettirdi. Milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyotida ham Sharq musulmon xalqlari adabiyotida bo‘lgani kabi aruz vazni ijodkor mahoratini belgilaydigan muhim adabiy-estetik omillardan biri bo‘ldi. Chunki “...she‘riy asarda tanlangan vazn va shoirning undan foydalanishdagi mahoratini kashf etish

ijodkorning badiiy salohiyati darajasini belgilashga imkon berishi shubhasiz. Zero, har qanday she’riy asarda vazn tasodifiy tanlanmaydi. Ijodkor o‘z g‘oyaviy-badiiy niyatidan kelib chiqqan holda o‘zi ifodalamoqchi bo‘lgan g‘oyalar, tasvirlamoqchi bo‘lgan lirik yoki epik timsollar, asarda aks ettiriluvchi voqealar, hissiyotlarni yuksak badiiyat bilan jilolantirishga qo‘l keladigan she’riy o‘lchovlarga murojaat etadi, ularning ritm-ohang imkoniyatlari zaminida ta’sirchan, mazmundor va nafis misralar, baytlar, bandlar yaratadi”. Muhammadsharif So‘fizoda ham she’rlarida aruz vazni imkoniyatlaridan samarali foydalandi:

Kel yaqin, oromi jon, ruxsori olingdan o‘pay,

Gul yuzing ustiga qo‘ngan erka holingdan o‘pay.

Taqte’si quyidagicha:

Foilotun foilotun foilotun foilun

– V – – / – V – – / – V – – / – V –

Yuqoridagi baytdan ko‘rinib turibdiki, So‘fizodaning ushbu g‘azali ramal bahrida yozilgan. So‘fizoda ijodi davomida aruzning hazaj va ramal bahriga ko‘proq murojaat etgan. G‘azallarida eng ko‘p qo‘llangan bahr bu – ramal. Shoir lirikasining aksariyati *ramali musammani mahzuf* vaznida bitilgan.

Alisher Navoiyning “Mezon ul-avzon” asarida ushbu *ramali musammani mahzuf* vaznning musiqiy va advor ilmiga benihoya muvofiq ekani aytilgan. Bobur “Muxtasar” asarida ushbu vazn haqida ma’lumot beradi: “Bu vazn forsiyda va turkiyda ko‘p shoyi’dur. Mavlono Abdurahmon Jomiy bu vaznda bisyor aytibtur. Mir Alisher Navoiyning xud jami’ o‘zga vaznda aytqon ash’ori bila bu vaznda aytqon ash’orining loshah borg‘ay. Sulton Husayn Mirzoning devonida ushbu vazndan o‘zga vazn yo‘qtur”. Aruzshunos Dilnavoz Yusupovanning aniqlashicha: “Ramali musammani mahzuf vazni turkiy she’riyatda eng ko‘p qo‘llanilgan bo‘lib, “Xazoyin ul-maoniy”dagi 2600 g‘azaldan 1101 tasi ushbu o‘lchovda bitilgan”. So‘fizoda she’riyatida ushbu vazndan eng ko‘p va samarali foydalanilgani sababini ham, bizningcha, shuning bilan izohlash mumkin.

So‘fizoda – ilmi bade’ sirlarini chuqur egallagan, nazmda mahorat bilan qo‘llay olgan salohiyatli ijodkor. Shoir lirikaning qaysi janrida ijod qilmasin, g‘azal,

muxammas, musaddas kabi she’riy janrlarda teran falsafiy fikrini go’zal badiiy san’atlar bilan ziynatladi. Bu orqali o’zining poetik mahorati nechog’liq o’ziga xos ekanini ko’rsatdi. Shoir mumtoz she’riy an’analarni munosib davom ettirish barobarida unga yangicha ruh bag’ishladi. So’fizoda ijodida badiiy tasvir vositalaridan mahorat bilan foydalanilgani ularni o’zaro aloqadorlikda mufassal o’rganishni taqozo etadi. Zero, “...g’azallarda obraz yaratish uchun shoir foydalangan badiiy tasvir vositalarining barchasini e’tiborga olmay turib, ularning murakkab tarzda birikishidan hosil bo’lgan fakturasini (o’ziga xos xususiyatlarini) vujudga keltirgan ma’nolar aloqadorligi va ularning tovlanish rishtalarining barchasini ajratib olish mumkin emas”.

Mumtoz adabiyotimizning taniqli namoyandalari izidan borgan So’fizoda baytlar tarkibida qator she’riy san’atlar qo’llab, betakror tasvir usuli yaratadi. So’fizoda lirikasida badiiy san’atlarning qo’llanish usulida ikki xil holat kuzatiladi:

1. She’rni boshdan-oxir bir san’at asosiga qurish.

2. Bir she’rda bir necha badiiy san’atlardan mahorat bilan foydalanish. Ushbu tasnif ma’lum darajada shartlidir. Chunki So’fizodaning ayrim lirik she’rlari asosan bir badiiy san’at asosida yaratilgani ularda parallel ravishda boshqa ko’plab badiiy san’atlar qo’llanishini istisno etmaydi. Uning lirikasida badiiy san’atlardan mohirona foydalanish masalasining ushbu tasnifga tayanib o’rganilishi, shu ma’noda, shartli ekanini anglatadi. So’fizoda ijodida poetik tasvir, mahorat va o’ziga xoslikni o’rganishda tahliliy fikrlarni ma’lum bir tizimga solish uchun ham shu asosda ish ko’rildi.

Shuningdek, So’fizoda zamondosh qalam ahillari ijodidan ilhomlanib satiralar yozgan. Poetik mahoratini o’zining ko’plab asarlarida ifoda eta olgan shoir sifatida ko’rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Ҳоҗиаҳмедов А. Аруз луғати. – Тошкент: Шарқ, 1998. – Б.4
2. Husaynxon O. Muhammadsharif So’fizoda. – Namamangan: Namangan nashriyoti, 2007. – 110 b.

3. Qosimov B, Axmedov S, Dolimov U. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma’naviyat, 1999. – 229 b.

4. Бобур. Мухтасар (Нашрга тайёрловчи Саидбек Ҳасан). – Тошкент: Фан, 1971. – Б.145-146

5. Юсупова Д. Аруз ва мумтоз поэтикага кириш. – Тошкент: Akademnashr, 2020. – Б.44